

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ГЛАДКИЙ Н.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются вопросы эффективного функционирования социального предпринимательства в условиях цифровизации социально-экономических процессов. Приведен обзор содержания WEB-сайтов социальных предприятий стран ЕС. Предложено создание общественной организации «Союз социальных предпринимателей» и сайта «Социальное предпринимательство Донецкой народной Республики». Акцентируется внимание на необходимости разработки Концепции создания единой цифровой платформы социального предпринимательства Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, WEB-сайт, цифровая платформа, цифровизация.

DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ON THE BASIS OF NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

GLADKIY N.A.,
candidate of economic sciences,
associate professor
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the effective functioning issues of social entrepreneurship in the context of a socio-economic processes digitalization. A content overview of the EU social enterprises WEB-sites is given. The creation of a public organization «Union of Social Entrepreneurs» and a «Social Entrepreneurship of the Donetsk People's Republic» WEB-site were proposed. Attention is focused on the need of developing a Concept for creating a unified digital platform for social entrepreneurship of the Donetsk People's Republic.

Keywords: social entrepreneurship, union of social entrepreneurs, concept, WEB-site, digital platform, digitalization

Постановка проблемы. Развитие социального предпринимательства в эпоху доминирующего сегодня технологического уклада предполагает активное привлечение информационных технологий на всех этапах, сопровождающих создание, функционирование, оценку деятельности социальных предприятий. Проникновение цифровых стратегий и цифровых коммуникаций, инноваций и облачных технологий во все сферы жизнедеятельности человека и бизнеса, актуализируют вопросы создания цифровых платформ в некоммерческом секторе. Более того, этот процесс (процесс создания платформ) постепенно захватывает все больше областей и сфер деятельности социальных предприятий во всем мире, он приобретает глобальный характер.

Следует заметить, что без формирования информационной цифровой платформы невозможно в настоящее время эффективно развивать социальное предпринимательство в любой стране. Современные технологии позволяют не только значительно расширить возможности для финансовой поддержки социальных предпринимателей (их инновационных проектов, стартапов), но и содействуют объединению усилий всех стейкхолдеров (государства и частного бизнеса, в первую очередь), повышают информированность общественности о целевом назначении и успехах социального предпринимательства, улучшают качество оказываемых (предоставляемых) социальных услуг, способствуют повышению конкурентоспособности социальных предприятий и усилению оказываемого ими социального воздействия (эффекта).

Таким образом, цифровая трансформация социального предпринимательства – «это не только внедрение новых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных, интернет вещей), но и глубокое комплексное преобразование продуктов и услуг, структуры организации, стратегии ее развития, организационной культуры, работы с донорами, клиентами-благополучателями» [1, с.52].

Анализ последних исследований и публикаций. Цифровизацию предприятий некоммерческого сектора рассматривали в своих работах К.В. Вишнева, Ю.А. Олейникова, Ю. Скокова, И. Корнеева, И. Краснопольская и др. [1-4]. Заслуживает внимания тематическая подборка материалов международного филантропического сообщества «Информационные технологии в НКО-секторе» [5].

Вместе с тем, вопросы разработки, продвижения новых технологических решений в деятельности социального бизнеса освещены недостаточно полно, а порой фрагментарно.

Цель статьи заключается в изучении вопросов цифровизации в деятельности социальных предприятий в европейских странах для экстраполяции лучшей практики на отечественный социальный бизнес.

Изложение основного материала исследования. Если рассматривать цифровые платформы как оптимальный способ коммуникации участников бизнес-сообщества, то более эффективного средства для сбора средств на социальные цели сложно представить. Online- взаимодействие рассматривается как неотъемлемая часть функционирования современного социального предприятия, предоставляющее уникально новые возможности. По данным Global NGO Technology Report 2018, подавляющее большинство НКО в мире располагает официальным сайтом (92%), из которых 87% обладают версиями для мобильных телефонов. Более половины НКО используют в качестве инструмента коммуникации электронную почту; 63% – регулярно отправляют обращения с просьбами по сбору средств благотворителям. Среднее число корреспондентов электронной почты: для малых НКО – 7357, средних – 28 932 и крупных – 63 048. Потенциал социальных сетей в качестве инструмента коммуникации признают во всем мире и с каждым годом их роль только увеличивается. Для НКО социальные сети, или, как еще их часто называют, «социальные медиа» представляют широкий спектр возможностей, начиная от поиска волонтеров и заканчивая сбором необходимых ресурсов для проектов. По данным все того же исследования Global NGO Technology Report 2018 выделяются три самые распространенные платформы социальных сетей, используемые НКО в мире: это Facebook (93%), профили Twitter (77%) и каналы YouTube (57%) (Global NGO Technology Report, 2018) [6].

Следовательно, говоря о развитии и эффективном функционировании впоследствии, социального предпринимательства в Донецкой Народной Республике необходимо акцентировать внимание на создании, в первую очередь, цифровой платформы как технической основы для реализации различных технологических решений, начиная со сбора информации и заканчивая предоставлением инструментария для

аналитики и визуализации различных направлений деятельности социальных предпринимателей. При этом в фокусе цифровизации должны находиться все стейкхолдеры социальных предприятий (предпринимателей). То есть необходимо применение платформенного решения как системы (комплекса) сервисов и сайтов всех акторов и участников социального бизнеса.

Если обратиться к международной практике цифровизации в предпринимательстве, то речь, в первую очередь, пойдет о WEB-сайтах социального предпринимательства, разработанных и успешно функционирующих в Европейских странах. Благодаря их наличию международные благотворительные фонды, крупные корпорации активно участвуют в поддержке и развитии социального предпринимательства, формируя эффективно функционирующие международные совместные социальные предприятия.

С целью формирования авторского видения развития социального предпринимательства в Республике, остановимся более детально на вопросах цифровизации отдельных стран. Принимая во внимание то факт, что «наиболее успешно социальное предпринимательство реализуется в Великобритании, Германии и Нидерландах» [7, с. 86], выделим особенности использования информационных технологий в практике социального предпринимательства этих стран.

WEB-сайт социального предпринимательства Нидерландов обладает большим массивом, как теоретической, так и практической информации о проблематике социального предпринимательства. Он содержит детальное описание всех нюансов и преимуществ работы социальных предпринимателей. Особо выделяется детализированный обзор влияния социального предпринимательства на экономику и общество. Описываются конкретные шаги помощи и поддержки для социальных предприятий. Визуально выделены ссылки, отвечающие за членство в организации и предложения товаров и услуг от социальных предприятий, которые пользователь может приобрести, чтобы поддержать социальный бизнес.

Как показал детальный анализ содержимого сайта социального предпринимательства Германии, то следует отметить его простоту и лаконичность. Создатели сайта не рассматривают теоретические аспекты социального предпринимательства, как, например, в

Нидерландах. Общественность хорошо информирована о роли и функциях социальных предпринимателей, поэтому значительная часть сайта отведена тем, кто намеревается организовать предприятие или стать членом команды социальных предпринимателей, или получить финансовую поддержку на создание и развитие.

На WEB-сайте, посвященном социальному предпринимательству Великобритании главное место отведено общей информации об организации социальных предпринимателей, консультациям по различным вопросам, мотивирующей информации об участии в проводимой организацией и спонсорами программе по распределению 1 млрд. фунтов среди социальных предприятий-членов данной организации, а также информированию о всех нюансах членства в организации. Значительное внимание уделяется социальной ценности и политической вовлеченности в функционирование социальных предприятий.

На сайте польского социального предпринимательства можно ознакомиться с последними новостями и изменениями в области социального предпринимательства. По сути, сайт оформлен как новостной, что подтверждается и наличием многочисленных видео. Также на сайте находится карта с обозначенными социальными предприятиями, переживающими критическую ситуацию из-за пандемии.

Кроме сайта социального предпринимательства в Польше есть сайт фонда общественно-экономических инициатив. Он содержит достаточно большой объем информации в рамках осуществляемых программ поддержки социального предпринимательства. Данный фонд, как показал анализ сайта, имеет довольно обширную сеть и имеет отдельные мини-сайты для своих программ, на которых имеется более подробная информация о проводимых программах. Исходя из детального исследования сайта, становятся понятны масштабы деятельности данной организации, поддерживающей социальное предпринимательство. Судя по количеству проводимых программ и размаху деятельности социальное предпринимательство в Польше можно назвать достаточно развитым.

Сайт словацкого предпринимательства не изобилует многочисленными картинками и графикой, не интерактивен, что ухудшает навигацию по сайту. С другой стороны, небольшое количество этих ссылок значительно упрощает работу с

информацией. На сайте находится краткое описание социального предприятия и ссылка, переход по которой позволяет зарегистрировать своё социальное предприятие. Регистрация происходит путём заполнения пользователем формуляра, в котором указывается все данные о социальном предприятии (местонахождение, название, контакты, вид деятельности, оборот, целевая группа клиентов), приводится описание товаров и услуг, которые оно предлагает. Кроме того, заполняется мотивационное письмо, в котором описывается, почему нужно покупать продукцию именно у этого социального предприятия. Следует отметить прикладной характер сайта, который заключается в возможности быстрой и доступной регистрации своего социального предприятия. Размещенная информация переадресовывается потенциальным потребителям: профиль фирмы размещается на подобных веб-ресурсах для ознакомления общественности, что в последствии будет выступать в роли рекламы.

Сайт Чешского социального предпринимательства содержит новости, статьи и тематические информационные видео, перечень и профиль экспертов, которые оказывают помощь по различным вопросам, ссылки и информацию о прошедших и актуальных программах. На сайте приведена большая интерактивная карта страны с расположенными на ней территориальными метками местонахождения всех зарегистрированных социальных предприятий, и информацией об основной их деятельности. Прикладной характер сайта сводится к получению новой полезной информации о проблематике социального предпринимательства в Чехии, а также доступностью связи с экспертом-консультантом в желаемой области.

На основе проведенного исследования опыта работы европейских НКО в цифровой среде, становится очевидным, что сайт социального предпринимательства представляет собой уникальную информационную площадку, которая выполняет важнейшие социальные функции:

1. Оказывает различные виды помощи и поддержки социальным предпринимателям, социально-незащищенным категориям населения посредством он-лайн консультаций;
2. Способствует соединению тех, кто нуждается в помощи и тех, кто эту помощь может оказать.

Таким образом, экстраполируя опыт стран ЕС, можно констатировать, что для результативного продвижения парадигмы социального предпринимательства в Донецкой Народной Республике, объективно очевидным становится необходимость технологического решения целого ряда проблем социальных предпринимателей посредством разработки WEB-сайта «Социальное предпринимательство Донецкой Народной Республики».

Именно сайт будет способствовать эффективному функционированию центра инициатив и инноваций в социальной сфере, который институционально будет представлен Союзом социальных предпринимателей ДНР. В его функции, на наш взгляд, должны входить:

- информационно-образовательная и разъяснительная работа по популяризации роли социального предпринимательства в обществе;

- оказание консультационной и организационно-методической помощи в создании предприятия (социального стартапа);

- координационная связь с органами государственной власти;

- лоббирование интересов социальных предпринимателей при разработке законопроектов, формировании государственных проектов и программ поддержки предпринимательства;

- поиск программ финансирования: международных грантов, Фондов.

Перечисленные функции (большинство из них) необходимо заложить в проект WEB-сайта «Социальное предпринимательство Донецкой народной Республики». Принимая во внимание, что «основу любого гражданского общества составляют различные общественные объединения» [8, с. 209], для эффективного функционирования Союза социальных предпринимателей, как общественной организации, необходим Устав. Кроме того, как общественная организация, Союз социальных предпринимателей, должен иметь соответствующую структуру (рис. 1).

Следует отметить, что эксперты организации предоставляют высококачественные консультации по любым вопросам, которые связаны с социальным предпринимательством в пределах своих компетенций. Данные консультации предоставляются заинтересованным лицам абсолютно бесплатно в рамках информационно-образовательной кампании, проводимой «Союзом

социальных предприятий ДНР». Обслуживание сайта его администратором, которое осуществляется на базе цифровых платформ, как технологий нового информационно-коммуникационного взаимодействия участников, требует разработки соответствующей Концепции создания единой цифровой платформы социального предпринимательства Донецкой Народной Республики.

Рис. 1. Структура Союза социальных предпринимателей ДНР

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Изучение технологического опыта функционирования социального предпринимательства в условиях цифровых трансформаций в европейских странах показало, что в современных условиях для эффективного функционирования социального бизнеса необходимо разработать WEB-сайт «Социальное предпринимательство ДНР» с соответствующей структурной составляющей. Для поддержки социальных предприятий (финансовой, информационной, консультационной и др.) целесообразно создать общественную организацию «Союз социальных предпринимателей ДНР». Дальнейшее исследование вопросов социального предпринимательства видится в разработке концепции создания единой цифровой платформы, которая задекларирует основные цели и задачи, принципы, составляющие элементы и этапы построения.

Список использованных источников

1. Вишнева К.В. Цифровизация некоммерческого сектора / К.В. Вишнева // «Ученые заметки ТОГУ». – Том 10. – № 4. – С. 49-52.
2. Олейникова Ю.А. Вызовы и модели развития бизнеса в условиях прогрессии цифровой экономики / Ю.А. Олейникова // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – Том 9. – № 4. – С. 1415-1426.
3. Скокова Ю., Корнеева И., Краснопольская И. и др. Цифровизация некоммерческого сектора: готовность, барьеры и эффекты. 2021. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/0a0/%D0%A6%.pdf>
4. J. McKendrick, “The 5 traits of digitally advanced companies,” 2017. [Online], Доступно по ссылке: <https://www.forbes.com>.
5. Информационные технологии в НКО-секторе. Электронный ресурс. Режим доступа https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2015/08/4_2016_IT.pdf
6. Global NGO Technology Report 2018. <http://techreport.ngo/wp-content/uploads/2018-Tech-Report-English.pdf>.
7. Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие / В.В. Жохова // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – № 1. – 2015. – С. 85-95.
8. Ганберов Д. Правовой статус и особенности общественных объединений / Д. Ганберов // Публічне право. – 2018. – № 3 (31). – С. 204-210.

УДК 339.138

DOI

ПРОЦЕСС КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ RF-СЕГМЕНТАЦИИ

РВАЧЁВА И.М.,

канд. экон. наук, доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика